

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH

Ширинова Шохсанам
Собир кизи

*¹Ташкентский государственный экономический университет,
Докторант кафедры "Международные финансы"*

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В статье рассматриваются вопросы совершенствования анализа и прогнозирования эффективности управления активами коммерческих банков Узбекистана в условиях цифровой трансформации. Автором проведён сравнительный анализ структуры активов ведущих банков страны, таких как АКБ "Xalq Banki", АИКБ "Ипак Йули", АО "Асакабанк" и других, за период 2013–2024 годов. На основе статистических данных и эконометрических методов определены ключевые тенденции изменения доли кредитов, инвестиционных ценных бумаг и денежных средств в общей структуре активов. Обосновано, что цифровизация банковских процессов способствует повышению эффективности управления активами и рентабельности, но требует перехода от стратегии количественного роста активов к модели, ориентированной на создание акционерной стоимости и устойчивое развитие.

Uzb. - Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida O'zbekistonning tijorat banklari aktivlarini boshqarish samaradorligini tahlil qilish va prognozlashni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Muallif tomonidan mamlakatning yetakchi banklari – "Xalq Banki" АКБ, "Ipak Yo'li" АИКБ, "Asaka Bank" АЖ va boshqa banklarining aktivlar tarkibi 2013–2024-yillar oralig'ida solishtirma tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar va ekonometrik metodlar asosida kreditlar, investitsiya qimmatli qog'ozlari va pul mablag'larining umumiy aktivlar tarkibidagi ulushi bo'yicha asosiy tendensiyalar aniqlangan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bank jarayonlarining raqamlashtirilishi aktivlarni boshqarish samaradorligini va rentabellikni oshirishga xizmat qiladi, biroq bu holat aktivlarni miqdoriy o'sishga yo'naltirilgan strategiyadan aksioner qiymatini yaratish va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan modelga o'tishni talab qiladi.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ *коммерческие банки, активы, цифровизация, эффективность, рентабельность активов, инвестиционные ценные бумаги, банковская аналитика, прогнозирование.*

❖ *tijorat banklari, aktivlar, raqamlashtirish, samaradorlik, aktivlar rentabelligi, investitsiya qimmatli qog'ozlari, bank tahlili, prognozlash.*

Введение.

В традиционном понимании активы представляют собой совокупность

экономических ресурсов, находящихся под контролем банка и предназначенных для получения дохода. Однако в цифровую

эпоху активы приобретают более многогранный характер: наряду с материальными ресурсами значимую роль начинают играть цифровые платформы, информационные технологии и человеческий капитал. Как отмечают современные исследователи [2,3], простое наращивание объёма активов не гарантирует эффективности деятельности банка. Важно, чтобы рост активов сопровождался повышением качества управления, диверсификацией портфеля и технологической модернизацией инфраструктуры.

Рынок банковских услуг Узбекистана характеризуется быстрым расширением спектра цифровых продуктов — от мобильных приложений и онлайн-банкинга до инвестиционных платформ и систем удалённой идентификации клиентов. В результате изменилась структура активов коммерческих банков: возросла доля инвестиционных ценных бумаг, увеличились объёмы кредитных портфелей, а операции с цифровыми инструментами стали значимым фактором роста доходности.

Особое внимание в данном исследовании уделено анализу активов АКБ "Xalq Banki" как одного из крупнейших государственных банков страны. Его показатели за 2013–2024 годы демонстрируют не только количественный рост активов, но и структурные изменения, отражающие переход к цифровой модели бизнеса.

Обзор литературы по теме.

Проблематика анализа банковских активов имеет давнюю исследовательскую традицию. Charles H. Gibson определяет активы как совокупность экономических выгод, контролируемых банком и служащих источником будущих доходов [1]. Он подчёркивает, что эффективность управления активами проявляется прежде

всего в способности финансового института поддерживать баланс между доходностью и ликвидностью. В свою очередь, K. R. Subramanyam (2022) предлагает делить активы на операционные и финансовые, что позволяет более точно оценивать их влияние на прибыльность и устойчивость банка [2]. По его мнению, инвестиции в человеческий капитал и информационные технологии формируют особую группу нематериальных активов, значимость которых возрастает по мере цифровизации финансового сектора. Британские экономисты V. Casu, C. Girardone и P. Molyneux (2023) обращают внимание на ограниченность традиционной стратегии, основанной исключительно на росте активов [3]. По их мнению, количественное наращивание баланса без повышения качества активов и эффективности управления приводит к снижению акционерной стоимости. Учёные считают, что современный банк должен строить стратегию, ориентированную на устойчивость, прозрачность и цифровое обновление.

Международные организации также активно исследуют связь между цифровизацией и эффективностью активов.

Отчёты OECD (2021) и IMF (2023) показывают, что внедрение цифровых технологий снижает транзакционные издержки, ускоряет оборот ликвидности и способствует росту рентабельности активов [4,5].

Согласно обзору Deloitte (2022), банки, активно использующие big data-аналитику и искусственный интеллект при управлении активами, демонстрируют более высокие показатели доходности и точности прогнозов [6].

Настоящее исследование направлено на адаптацию этих подходов к специфике национальной банковской системы Узбекистана, где цифровизация становится

ключевым фактором конкурентоспособности.

Методология исследования.

Эмпирическая база исследования охватывает данные семи крупнейших коммерческих банков Узбекистана за 2013–2024 годы: АКБ “Xalq Banki”, АИКБ “Ипак Йули”, АО “Асакабанк”, АКБ “Agrobank”, АО “Invest Finance Bank”, АО “Anor Bank” и АКБ “Biznesni rivojlantirish banki”. Такой выбор обеспечивает репрезентативность и позволяет проследить динамику как государственных, так и частных институтов в условиях цифровой трансформации.

Для оценки применялась комплексная методика, включающая:

- структурный анализ активов по основным группам (денежные средства, кредиты, инвестиционные ценные бумаги, основные и прочие активы);
- динамический анализ с использованием цепных и базисных темпов роста;
- описательную статистику (среднее значение, стандартное отклонение, дисперсия, асимметрия и эксцесс);

- эконометрическое моделирование, направленное на выявление факторов, влияющих на рентабельность активов (RoA).

Анализ и обсуждение результатов.

Расчёты выполнялись на основе собственных вычислений автора по данным годовых отчётов банков, а также с использованием программ Excel и Stata.

Формализованная модель анализа активов:

$$A_t = C_t + B_t + L_t + S_t + F_t + O_t,$$

где A_t – общая сумма активов в году t , C_t – денежные средства, B_t – средства в других банках, L_t – кредиты, S_t – инвестиционные ценные бумаги, F_t – основные средства, O_t – прочие активы.

Средние значения и дисперсия:

$$A = (1/n)\sum A_t, s^2 = (1/(n - 1))\sum(A_t - A)^2$$

Анализ асимметрии и эксцесса позволял выявить стабильность динамики активов и степень концентрации изменений вокруг среднего уровня.

Таблица 1

Состав и структура активов АКБ “Xalq Banki” (2013–2024 гг.)*

Год	Денежные средства	Средства в других банках	Кредиты	Инвест. ценные бумаги	Основные средства	Прочие активы	Всего активы, трлн. сум
2013	0,14	0,81	1,46	0,11	0,14	0,05	2,71
2018	1,27	2,83	4,10	0,01	0,66	0,13	8,99
2020	2,80	2,79	17,02	0,41	0,73	0,60	24,36
2022	2,97	1,76	17,55	4,12	1,07	1,38	28,86
2024	4,17	2,03	26,82	8,41	1,11	2,03	44,58

*Расчёты автора по годовой отчётности АКБ “Xalq Banki”

Из таблицы видно, что общий объём активов банка за 12 лет увеличился более чем в 16 раз, что отражает масштабные процессы капитализации и цифровизации. При этом структура активов претерпела качественные изменения:

доля кредитов выросла с 54 % до 60 %;

доля инвестиционных бумаг – с 0,1 % до 18,9 %;

доля денежных средств – с 5,1 % до 9,4 %;

доля основных средств снизилась с 5 % до 2,5 %.

Такая трансформация указывает на стратегический поворот банка в сторону инвестиционно-цифровой модели с акцентом на мобильные сервисы и рыночные инструменты.

Для расчёта темпов роста применялся цепной метод:

$$T_t = (A_t / A_{t-1}) \times 100\%$$

Результаты анализа показывают, что наиболее высокие темпы роста активов

наблюдались в 2019 году (184,2 %) и 2018 году (164 %). В 2020 году рост замедлился, что связано с пандемическим спадом и временным снижением активности кредитного рынка. После 2021 года тенденция вновь стала восходящей, чему способствовали меры по цифровизации платёжной инфраструктуры и активное внедрение онлайн-продуктов.

Рисунок 1. Темпы роста активов АКБ "Xalq Banki", % (2013–2024 гг.)

Для оценки эффективности использования активов применялся показатель рентабельности (RoA):

$$RoA = (P_t / A_t) \times 100\%$$

Сравнение данных семи банков за 2015–2024 годы показало значительные различия.

АИКБ "Ипак Йули" демонстрирует устойчивый рост рентабельности – от 1,67 % в 2015 г. до 3,83 % в 2024 г.

В то же время "Асакабанк" и "Biznesni rivojlantirish banki" зафиксировали отрицательные показатели RoA в последние годы, что связано с высокой долговой нагрузкой и недиверсифицированной структурой активов.

Для оценки влияния структуры активов на RoA была построена эконометрическая модель вида:

$$RoA = \beta_0 + \beta_1 Inv + \beta_2 Fix + \beta_3 Int + \beta_4 Use + \varepsilon$$

Результаты регрессии (по данным АИКБ "Ипак Йули") показали следующие зависимости:

где:

Inv – инвестиционные активы,

Fix – основные средства,

Int – нематериальные активы,

Use – активы в форме права пользования.

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа факторов рентабельности по данным АИКБ “Ипак Йули”*

Показатель	Коэффициент	t-статистика	p-значение
Константа	2,879	7,97	0,0002
Инвестиционные активы	-0,0019	-3,26	0,017
Основные средства	-0,0109	-2,25	0,066
Нематериальные активы	+0,1221	3,48	0,013
Активы в форме права пользования	+0,0421	3,16	0,020

*Расчёты автора по годовой отчётности АКБ “Xalq Banki”

Интерпретация результатов показывает, что увеличение нематериальных активов на 1 млрд сум повышает рентабельность активов на 0,12 %, а рост активов в форме права пользования — на 0,04 %. В то же время наращивание инвестиционного портфеля краткосрочно снижает RoA на 0,002 %, что связано с временным лагом между размещением инвестиций и получением доходов.

Полученные результаты анализа показывают, что в банковской системе Узбекистана на протяжении последнего десятилетия происходят структурные сдвиги, тесно связанные с процессами цифровизации.

Если в начале исследуемого периода активы банков были в основном сосредоточены в традиционных формах — кредитных портфелях и основных средствах, — то в последние годы всё большее значение приобретают инвестиционные инструменты и нематериальные активы, связанные с развитием цифровой инфраструктуры.

Рост доли кредитов в совокупных активах свидетельствует о продолжающейся доминирующей роли кредитования в бизнес-модели банков. Однако появление и укрепление сегмента инвестиционных ценных бумаг отражает тенденцию к диверсификации и стремление к балансировке источников дохода. В свою очередь, сокращение удельного веса основных средств и

одновременный рост нематериальных активов указывают на переход банков к цифровой модели деятельности, где создаваемая стоимость всё чаще формируется за счёт технологий, данных и компетенций персонала, а не физических активов.

Регрессионный анализ подтвердил важную закономерность: наибольшее влияние на рентабельность активов оказывают нематериальные активы и активы в форме права пользования, что в совокупности отражает “цифровой след” эффективности. Эти категории активов усиливают доходность банковской деятельности, повышая операционную гибкость и снижая транзакционные издержки. Напротив, расширение инвестиционных портфелей имеет временно сдерживающий эффект, обусловленный отложенным поступлением доходов.

Полученные результаты согласуются с выводами зарубежных исследователей (Casu, Subramanyam, Gibson), которые отмечают, что в цифровой экономике простое наращивание активов не гарантирует роста эффективности [2,3]. Важно не количество активов, а их структура и способность генерировать добавленную стоимость при минимальных рисках.

Особенность узбекского банковского сектора заключается в том, что процесс цифровизации сопровождается активной ролью государства. Внедрение платформы

“Е-банк”, развитие систем дистанционного обслуживания, рост объёмов онлайн-платежей и электронных кредитов стимулируют структурное обновление активов банков. При этом уровень технологической зрелости банков остаётся неоднородным: частные банки, как правило, демонстрируют более высокие темпы роста рентабельности активов, тогда как крупные государственные институты проходят фазу адаптации к новой модели бизнеса.

Заключение и рекомендации.

Проведённое исследование позволило установить, что в коммерческих банках Узбекистана за последнее десятилетие произошёл глубокий сдвиг в структуре активов, вызванный цифровизацией финансовой деятельности. Динамика активов демонстрирует устойчивый рост не только по объёмам, но и по качественным характеристикам. Если ранее преобладали материальные и кредитные активы, то в последние годы наблюдается ускоренное развитие инвестиционных и нематериальных компонентов, что свидетельствует о переходе банков к новой модели функционирования, основанной на цифровых технологиях и данных.

Анализ показал, что повышение рентабельности активов тесно связано с развитием нематериальных активов и активов в форме права пользования. Эти категории обеспечивают институциональную гибкость, автоматизацию бизнес-процессов и повышение операционной эффективности, тогда как рост инвестиционных активов

оказывает временно сдерживающее влияние, проявляющееся из-за временного лага между вложениями и доходами. Цифровая трансформация активов сопровождается сменой стратегических приоритетов — от экстенсивного наращивания объёмов к оптимизации структуры и повышению технологического потенциала.

Результаты регрессионного анализа подтвердили статистически значимую зависимость между цифровыми компонентами активов и показателями рентабельности, что согласуется с международными исследованиями (Casu, Subramanyam, Gibson и др.) [2,3]. Цифровизация банковских операций становится не просто инструментом повышения доходности, но и ключевым фактором устойчивости, способным снизить издержки, повысить точность прогнозов и усилить конкурентоспособность банков на национальном и международном уровнях.

В целом, можно заключить, что развитие цифровой инфраструктуры и формирование сбалансированной структуры активов становятся основой повышения эффективности банковской системы Узбекистана. Внедрение аналитических инструментов, инвестиции в технологии и человеческий капитал формируют новые источники стоимости, что позволяет рассматривать активы не только как статическую категорию бухгалтерского учёта, но и как стратегический ресурс развития финансового сектора страны.

Список использованных источников:

1. Gibson C. H. *Financial Statement Analysis*. South-Western Cengage Learning, 2020.
2. Subramanyam K. R. *Financial Statement Analysis*. McGraw-Hill Education, 2022.
3. Casu B., Girardone C., Molyneux P. *Introduction to Banking*. Palgrave Macmillan, 2023.
4. OECD. *Digital Finance and Productivity Growth*. Paris, 2021.
5. IMF. *Digital Transformation and Financial Stability in Emerging Markets*. Washington D.C., 2023.
6. Deloitte. *Global Banking Outlook 2022: Digital Acceleration*. London, 2022.